

Prédiction de la sécheresse à partir des images satellitaires : une approche à base d'apprentissage profond

Hanen Balti, Raja inoubli, Ali Ben Abbes, et Imed Riadh Farah

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire RIADI,
hanen.balti@ensi-uma.tn
raja.inoubli@gmail.com
ali.benabbes@yahoo.fr
riadh.farah@ensi.rnu.tn

Résumé Un grand nombre de capteurs d'observation de la Terre génèrent quotidiennement une énorme quantité de données (des données climatiques, des données satellitaires, des données hydrologiques, etc.). Ces données sont utilisées dans différents domaines tels que la surveillance/prévision de la sécheresse. La sécheresse est considérée comme le risque naturel le plus dangereux car elle affecte de nombreux domaines. La prévision de la sécheresse est donc une opération très importante. Dans cet article, nous proposons une architecture basée sur l'apprentissage en profondeur pour la prévision de la sécheresse. Des expériences ont été menées en Iran. Les résultats ont révélé que la mémoire à long court terme donnait de meilleurs résultats par rapport à d'autres algorithmes d'apprentissage automatique.

Mots clés Big data, Deep learning, Sécheresse, Prédiction, Image satellite.

Abstract Large number of Earth observation sensors are daily generating huge amount of data (i.e. climate data, satellite data, Hydrological data and so on). These data are used in different fields such as drought monitoring/ forecasting. Drought is considered as the most dangerous natural hazard as it impacts many domains. Therefore, forecasting drought is a very important operation. In this paper, we propose a deep learning based architecture for drought forecasting. Experiments were carried out on drought forecasting in Iran. Results revealed that Long Short-Term Memory gave better results comparing to other machine learning algorithms.

Keywords Big data, Deep learning, Drought, Forecasting, Satellite imagery.

1 Introduction

Le Big Data est un domaine émergent car des capacités massives de stockage et de calcul ont été mises à disposition par des infrastructures avancées. Plusieurs domaines y compris les sciences de la terre et l'environnement ont bénéficié des techniques d'analyse des données massives. La science de la terre est un domaine

très riche en données [11]. Chaque jour des téraoctets de données sont générées par plusieurs sources telles que les stations météorologiques et les satellites orbitant autour de la terre. En effet, on peut considérer la terre comme un système qui génère des données volumineuses qui sont caractérisés par les 3 Vs: Volume, Variété et Véracité. Le volume revient principalement à la quantité massive de données générées par les divers capteurs, la variété est la multitude, l'hétérogénéité des sources, formats, résolutions spatiale et temporelles des données. Enfin, la véracité regroupe trois aspects le manque de données prises sur plusieurs périodes différentes, l'incertitude (données issues de plusieurs sources) et les anomalies (Les données bruitées). En tant que phénomène nuisant, la sécheresse a été depuis longtemps une préoccupation majeure chez les chercheurs. Ce phénomène peut être défini par le déclenchement d'un déficit de précipitation intense et persistant[9]. Elle peut durer des semaines, des mois, des années, voire des décennies et se produire dans la plupart des régions du monde à la fois dans les régions arides et humides. La diminution des précipitations, l'haussement de la température et l'augmentation de la demande en eau impactent plusieurs domaines tels que l'agriculture, la vie humaine, et l'environnement.

Dans la littérature, plusieurs travaux ont été proposés pour la prédiction de la sécheresse en utilisant les systèmes Big data et les architectures des réseaux de neurones profonds. [18] a proposé une approche basée sur les big data pour la prévision de la sécheresse en Californie. Les auteurs ont utilisé des sources de données hétérogènes telles que des données de capteurs climatiques, des données satellites, des données météorologiques, des conditions de sécheresse et des rapports sur l'utilisation de l'eau. [14] a proposé une approche basée sur l'analyse du Big Data afin de prévoir et de gérer l'occurrence des sécheresses. [16] a utilisé les big data pour optimiser le ciblage géospatial de nouvelles variétés de maïs tolérant à la sécheresse au Malawi, au Mozambique, en Zambie et au Zimbabwe. [17] a utilisé des données satellites pour obtenir les données de couverture végétale combinées avec les données météorologiques et le système d'information géographique pour estimer la variation spatiale de la probabilité de sécheresse future à Yunnan, Chine.

Pendant ces dernières années, l'apprentissage en profondeur a été adopté par plusieurs chercheurs pour l'analyse, le suivi et la prédiction de la sécheresse. [3] a proposé un modèle prédictif multi-varié de sécheresse qui utilise une combinaison de deux techniques: General Additive Model et Artificial Neural Network, pour prédire la sécheresse. [10] a proposé une approche basée sur l'architecture Long Short-Term Memory(LSTM). Ils ont utilisé Standardized Precipitation Index (SPI) et Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) pour l'année 2014 avec des délais de 1, 6 et 12 mois. Dans ce travail, les auteurs ont prouvé que LSTM est plus performant que l'ARIMA.

D'après la littérature, les données explorées pour la prédiction de la sécheresse sont des données massives et hétérogènes. En outre, les réseaux de neurones profonds ont montré des résultats très satisfaisants dans le traitement de ces données. Cependant, ces architectures peuvent être considérées comme étant les plus adéquates pour l'étude de la sécheresse. Dans notre travail, nous allons présenter une approche de prédiction de sécheresse sur le territoire iranien en utilisant une architecture d'apprentissage en profondeur. En ce qui suit, nous présenterons notre approche, les expérimentations et puis nous allons conclure tout en présentant nos perspectives.

2 Approche proposée

Avec le développement rapide des capteurs de télédétection et de capteurs météorologiques, le volume de données augmente considérablement chaque jour. La technologie de l'analyse Big data a permis de réaliser un calcul distribué à grande échelle. Généralement, pour la surveillance ou la prédiction du phénomène de sécheresse, le processus de traitement des données commence à partir de l'acquisition des données et se termine par la visualisation du résultat. L'objectif de notre travail est la prédiction de la sécheresse. Le processus de prédiction est divisé en plusieurs étapes (comme le montre la figure (cf. figure 1)):

Figure 1. L'architecture générale

2.1 Le collecte des données

La sécheresse est un domaine très riche en données. Les données sont collectées de plusieurs sources telles que les stations météorologiques, les satellites, les capteurs hydrologiques, les Lidars, etc.

Ces données sont caractérisées par:

- **Volume:** Les données sont collectées sur une période de 28 ans (1988-2016).
- **Variété:** Nous avons utilisé plusieurs sources de données pour la prédiction de ce phénomène tels que les données météorologique (la précipitation, l'évapotranspiration, la température) [10] [18] [6], les données biophysique (l'humidité) [6], les données de télédétection (NDVI) [1], les données atmosphérique (la pression) [8].
- **Véracité:** Les données collectées sont des données issues de capteurs cependant nos données sont non structurées.

2.2 Le pré-traitement des données et le stockage des données

La deuxième couche de l'architecture proposée est la couche de prétraitement et stockage des données.

Le pré-traitement des données Le traitement des données est une étape importante car il améliore la qualité des données. Ainsi, différentes opérations ont été effectuées pour les données telles que :

- La correction atmosphérique consiste à récupérer la réflectance de surface caractérisant les propriétés de surface à partir des données de télédétection en supprimant les effets atmosphériques.
- La correction géométrique consiste à éviter les distorsions géométriques d'une image déformée et est obtenue en établissant la relation entre le système de coordonnées de l'image et le système de coordonnées géographiques à l'aide de l'étalonnage des données du capteur.
- La correction des données consiste à corriger ou à supprimer les enregistrements inexacts de la base de données et à identifier les parties incomplètes et incorrectes des données et à modifier ou supprimer les données grossières.
- L'extraction de caractéristiques fait référence au processus de transformation des données brutes en caractéristiques numériques qui peuvent être traitées tout en préservant les informations dans l'ensemble de données d'origine.

Le stockage des données Ces volumes élevés de données sont chargés sur Hadoop distributed File System (HDFS) qui se compose de n clusters [4] [5]. Ces jeux de données seront en valeurs continues au format numérique. Le HDFS est un modèle à base de fichier [12]. Il considère les données comme étant des fichiers. Il est constitué de deux types de noeuds: un ou plusieurs noeuds de nom (name node) et plusieurs noeuds de données (data nodes). Le name node est responsable des entrées de fichier

gérées pour l'ensemble du système, tandis que les data nodes vérifient la persistance des fichiers de données.

2.3 Prédiction de la sécheresse en utilisant LSTM

L'objectif principal de ce travail est de prédire les n valeurs futures, exprimées comme $[x_1, \dots, x_n]$, où n signifie le nombre de valeurs à prédire.

$$X^{t+h} = f(X^t, \dots, X^{t-w-1}) \quad (1)$$

où f fait référence au modèle à trouver dans la phase d'apprentissage par l'architecture LSTM [7] pour prévoir les n valeurs suivantes. Où x_i est le variable par exemple température, humidité, précipitation, etc.), X^{t+h} est l'ensemble de valeur à prédire, t représente le temps, h est l'horizon, w est la fenêtre de l'historique, and f est le modèle à appliquer.

En effet, l'architecture LSTM comprend trois types de couches: d'une couche d'entrée, des couches masquées et d'une couche de sortie. Le LSTM composé de modules récurrents chaque modèle utilise un bloc mémoire. L'objectif du bloc mémoire est de mémoriser des informations sur de longues périodes.

Pour accélérer les tâches, nous avons utilisé une architecture distribuée en utilisant la fonction MapReduce (cf. figure 2). Par conséquent, les entrées ont été divisées en d'autres sous-entrées ayant le couple clé/valeur $\langle k_i, v_i \rangle_{i=1}^N$ of total size $n = \sum_{i=1}^N |k_i| + |v_i|$ d'où pour chaque entrée nous appliquons la formulation suivante:

$$x_{i+1} = f_j(y_{i-p-1}, \dots, y_{i-1}, y_i) \quad (2)$$

Avec $1 \leq j \leq n$;

De cette formulation, nous pouvons voir que chacune des n valeurs de l'horizon de prédiction est prédite séparément, supprimant ainsi la propagation d'erreur due à des échantillons prédits précédemment utilisés pour prédire la suivante. Une fois on obtient les résultats séparément, on regroupe les résultats selon la clé k et la liste de valeurs de v_1, \dots, v_n et on obtient comme sortie la même clé une liste de valeurs v'_1, \dots, v'_n .

3 Expérimentations

3.1 La zone d'étude et données utilisées

Pour valider notre travail, nous avons travaillé sur la zone de Sarab situé dans la province de l'Azerbaïdjan oriental d'Iran. Elle a un climat froid et semi-aride à

Figure 2. approche distribuée pour la prédiction de la sécheresse

l'est du bassin du lac Urmia, mais elle est considérée comme une région importante en termes d'agriculture et d'élevage.

Les données sont collectées entre 1988-2016 à partir des stations Sarab. Les SPEI que nous avons utilisé sont agrégées à différentes échelles de temps 1, 3, 6 et 12 mois. Ces délais représentent respectivement la sécheresse à court terme à la sécheresse à long terme (cf.tableau 1).

Table 1. Classification de la sécheresse selon l'indice SPEI

SPEI	Interprétation
$SPEI > 0$	Pas de sécheresse
$-1 < SPEI \leq 0$	Sécheresse légère
$-1,5 < SPEI \leq -1$	Sécheresse modérée
$-2,0 < SPEI \leq -1,5$	Sécheresse sévère
$SPEI \leq -2,0$	Sécheresses extrêmes

La Figure (cf. figure 3)représente les données que nous avons utilisées.

3.2 Résultats

Pour mesurer la performance de notre modèle nous avons utilisé le coefficient de détermination (R_2).Le tableau (cf.tableau 2) représente notre résultat selon les 4 variations de SPEI et les comparent par rapport à des travaux de l'état de l'art.

Nous constatons que le résultat de l'approche que nous avons proposée dépasse légèrement les résultats des autres travaux avec des valeurs de R^2 égales à 0.92, 0.91, 0.91 et 0.91 respectivement pour SPEI-1, SPEI-3, SPEI-6 et SPEI-12.

Figure 3. Représentation des données utilisées pendant la période 1988-2016

Table 2. Comparaison des performances du modèle proposé (LSTM) avec les modèles de l'état de l'art selon la valeur du R^2

Ref	SPEI-1	SPEI-3	SPEI-6	SPEI-12
Genetic algorithm [2]	0.214	0.634	0.869	0.879
M5 Tree [13]	-	0.643	0.738	0.81
M5Tree [15]	0.70	0.767	0.829	-
SVR [15]	0.698	0.768	0.899	-
Notre approche	0.92	0.91	0.91	0.91

4 Conclusion

La sécheresse est l'un des plus grands défis de notre époque en raison du danger qu'elle présente pour notre planète. De ce fait, la prédiction de la sécheresse demeure une importante opération. Pour ce faire, il est nécessaire de profiter de la richesse des données générées par les différents capteurs (capteurs satellites, climatiques, hydrologiques, etc). Ce type de données ne cesse d'augmenter un volume, avec un taux d'homogénéité très élevé. Dans ce travail, nous avons présenté une architecture parallèle qui permet de prédire la sécheresse en utilisant un volume massif de données à travers une architecture Big Data et un réseau de neurones profonds (LSTM). Certes que notre approche a donné des résultats satisfaisants par rapport aux autres méthodes mais il reste toujours des améliorations à faire. Par exemple, la prédiction

en temps réel est un point qu'il faut aborder vu la gravité de ce phénomène . Outre, le modèle de stockage peut être modifié, on peut profiter du cloud par exemple pour le stockage ou le traitement afin de remédier aux limites de calcul.

References

1. The Vegetation Drought Response Index (VegDRI): A new integrated approach for monitoring drought stress in vegetation. *GIScience and Remote Sensing*, 45(1):16–46, 2008.
2. Abbas Abbasi, Keivan Khalili, Javad Behmanesh, and Akbar Shirzad. Drought monitoring and prediction using spei index and gene expression programming model in the west of urmia lake. *Theoretical and Applied Climatology*, 138(1-2):553–567, 2019.
3. Chrisgone Adede, Robert Oboko, Peter Waiganjo Wagacha, and Clement Atzberger. A mixed model approach to vegetation condition prediction using Artificial Neural Networks (ANN): Case of Kenya's operational drought monitoring. *Remote Sensing*, 11(9), 2019.
4. Hanan Balti, Ali Ben Abbes, Nedra Mellouli, Imed Riadh Farah, Yanfang Sang, and Myriam Lamolle. A review of drought monitoring with big data: Issues, methods, challenges and research directions. *Ecological Informatics*, 60:101136, 2020.
5. Hanan Balti, Nedra Mellouli, Ali Ben Abbes, Imed Riadh Farah, Yangfan Sang, and Myriam Lamolle. Enhancing big data warehousing and analytics for spatio-temporal massive data. 2021.
6. Meixia Deng, Liping Di, Weiguo Han, Ali L. Yagci, Chunming Peng, and Gil Heo. Web-service-based monitoring and analysis of global agricultural drought. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, 79(10):929–943, 2013.
7. Frederik Kratzert, Daniel Klotz, Claire Brenner, Karsten Schulz, and Mathew Herrnegger. Rainfall-runoff modelling using long short-term memory (lstm) networks. *Hydrology and Earth System Sciences*, 22(11):6005–6022, 2018.
8. Ashok K. Mishra and Vijay P. Singh. A review of drought concepts. *Journal of Hydrology*, 391(1-2):202–216, 2010.
9. Wayne C. Palmer. Meteorological Drought. *U.S. Weather Bureau, Res. Pap. No. 45*, 45:58, 1965.
10. S. Poornima and M. Pushpalatha. Drought prediction based on SPI and SPEI with varying timescales using LSTM recurrent neural network. *Soft Computing*, 23(18):8399–8412, 2019.
11. Markus Reichstein, Gustau Camps-Valls, Bjorn Stevens, Martin Jung, Joachim Denzler, Nuno Carvalho, et al. Deep learning and process understanding for data-driven earth system science. *Nature*, 566(7743):195–204, 2019.
12. Seref Sagiroglu and Duygu Sinanc. Big data: A review. In *2013 international conference on collaboration technologies and systems (CTS)*, pages 42–47. IEEE, 2013.
13. Mohammad Taghi Sattari and Fatemeh Shaker Sureh. Drought prediction based on standardized precipitationevapotranspiration index by using m5 tree model. In *International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC)*, 2019.
14. Himani Shah, Vinita Rane, Jayesh Nainani, Benita Jeyakumar, and Nupur Giri. Drought Prediction and Management using Big Data Analytics. *International Journal of Computer Applications*, 162(4):27–30, 2017.
15. Shahabbodin Shamshirband, Sajjad Hashemi, Hana Salimi, Saeed Samadianfard, Esmaeil Asadi, Sadra Shadkani, Katayoun Kargar, Amir Mosavi, Narjes Nabipour, and Kwok-Wing Chau. Predicting standardized streamflow index for hydrological drought using machine learning models. *Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics*, 14(1):339–350, 2020.
16. Kindie Tesfaye, Kai Sonder, Jill Cairns, Cosmos Magorokosho, Amsal Tarekegn, Girma T. Kassie, Fite Getaneh, Tahirou Abdoulaye, Tsedeke Abate, and Olaf Erenstein. Targeting drought-tolerant maize varieties in Southern Africa: A geospatial crop modeling approach using big data. *International Food and Agribusiness Management Review*, 19(A):75–92, 2016.

17. Xinhui Xu, Fei Xie, and Xingyu Zhou. Research on spatial and temporal characteristics of drought based on GIS using Remote Sensing Big Data. *Cluster Computing*, 19(2):757–767, 2016.
18. Pengcheng Zhang, Jerry Gao, A. G. Thomas, K. P. Alagupackiam, K. Mannava, P. I. Bosco, and Sen Chiao. On building a big data analysis system for California drought. In *Proceedings - 3rd IEEE International Conference on Big Data Computing Service and Applications, BigDataService 2017*, pages 149–156, 2017.